

2774

Chiarissimo Sig. Segretario.

Mi affetto a replicare alla proposta Sua di questo
 giorno, assicurandolo che se il vostro meritissimo Presidente
 rimanesse assente, io procederò l'8 davanti della
 prossima domenica; ma nella ristrettezza del tempo
 non posso farvi la promessa di leggervi ciò che avrei potuto
 preparar per la Domenica successiva.

Ho profitto della occasione per confermarvi, in attesa

At. uca

Ubaldo Sereny
 Ubaldo Sereny

Montella li 29 Giugno 1852.